

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА ГОСУДАРСТВА – ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИОРИТЕТНОГО РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ И СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ

Участники диалога:

Бузгалин А.В.

Сорокин Д.Е.¹

Александр Бузгалин: Мы продолжаем серию бесед на радио «Комсомольская правда» с ведущими экономистами и учеными нашей страны о том, что может и должно делать государство и что оно делать не должно. Говоря более строго, мы обсуждаем вопрос о природе и экономических функциях государства в рыночной экономике вообще и в российской экономике - в частности.

О последнем. Хорошо известно, что ситуация в российской экономике непростая. К сожалению, половина россиян получает зарплату меньше 33-35 тысяч рублей в месяц. Темпы роста оставляют желать лучшего – максимум два с очень небольшими долями процента, а надо бы, чтобы догонять США, в два раза больше, а если сравнивать с Китаем – то в три и более.

Этот негатив сам по себе – без конструктивных предложений по тому, как и что можно и должно сделать в нашей экономической и политической жизни –

это, наверное, неправильная тема для бесед.

Необходимы конструктивные предложения.

Для обсуждения этого вопроса мы пригласили к диалогу Дмитрия Евгеньевича Сорокина, члена-корреспондента РАН, доктора экономических наук, профессора, руководителя департамента экономической теории Финансового университета и научного руководителя Финансового университета при Правительстве РФ.

Первый вопрос – а что такое государство? Очень частая ассоциация – набор коррумпированных чиновников. Отсюда вывод: доверять этим чиновникам ничего нельзя, и потому надо минимизировать роль государства. Вы согласны?

Дмитрий Сорокин: Хорошо известно, что определений государства существует очень много. И сказать, что какое-то из них абсолютно правильное мы могли лишь во времена СССР, мы-то

¹ **Сорокин Дмитрий Евгеньевич**, доктор экономических наук, профессор, чл.-корреспондент РАН, научный руководитель и руководитель департамента экономической теории Финансового университета при Правительстве РФ, Москва, Россия (ds@fa.ru).

***Цитирование:** Сорокин Д.Е. (2020). Главная задача государства – обеспечение приоритетного развития технологий и социальной справедливости // Вопросы политической экономии, №1 (21), С. 120-129

DOI: 10.5281/zenodo.3753359

с вами воспитывались, как сейчас помню, на работе Энгельса: «Происхождение семьи, частной собственности и государства». Помню хорошо определение, что государство – это машина для выражения воли правящего класса. Кстати, неплохое определение.

А.Б.: Что-то есть в этом определении очень актуальное и для сегодняшней действительности. Кстати, подумайте, уважаемые слушатели (и читатели журнала ВПЭ – ред.), насколько это определение имеет отношение к России.

Д.С.: Я на всякий случай уточню для молодой аудитории, которая может не знать автора определения, что автор этого определения Владимир Ильич Ленин.

А.Б.: Восходит к Энгельсу.

Д.С.: Да. И мы же экономисты. Есть юридические, социологические, политические определения государства. А вот для меня, экономиста, что такое государство? Это машина, механизм, который возникает, на мой взгляд, для того, чтобы на определенном этапе в человеческом сообществе балансировать, сопрягать экономические интересы различных классов, социальных групп, не доводя дела до их столкновения.

А.Б.: Чтобы установить правила игры в экономике, какой бы она ни была.

Д.С.: И обеспечить их соблюдение. Причем, такие правила, которые поддерживают стабильность экономики, ее стабильное развитие. Потому что просто стабильность, когда всё вообще стоит на месте, как в худших традициях Средневековья, тоже допускать нельзя.

Это объективная потребность. Действительно, экономическая жизнь на определенном этапе требует такого механизма. И государство в экономике должно играть такую роль. С другой

стороны, правильно, что понятие государства – это некая абстракция. Есть конкретные люди, которые выполняют те или иные функции государства. Но у каждого человека, кроме общественных, есть свои интересы. Есть интересы корпоративные, и неважно, это корпоративные интересы его семьи или некоего круга его школьных друзей.

А.Б.: Например, люди вместе были в комсомоле.

Д.С.: Да. В комсомоле. И эти люди, бывшие в комсомоле, пересекаются. Конечно, на практике государство может выглядеть именно машиной для подавления, аппаратом для установления диктатуры и т.п.

А.Б.: Если очень абстрактно, что должно делать в идеале государство в экономике? И что не должно ни в коем случае?

Д.С.: Я приведу одну цитату о том, что должно делать государство. Это было написано давно, в 1513 году Никколо Макиавелли – учителем государей, как его называли потом. Он писал, что должен делать государь. Цитирую: «Он должен побуждать граждан спокойно предаваться торговле, земледелию и ремеслам. Чтобы одни благоустроивали свои владения, не боясь, что эти владения у них отнимут. Другие открывали торговлю, не опасаясь, что их разорят налогами». Вот именно это и сегодня должно делать государство, на мой взгляд.

А.Б.: Позволю себе свою профессорскую реплику. На мой взгляд, государство, действительно, пребывает в экономической жизни в трех ипостасях, в трех ролях. У него, как у Змея Горыныча, три головы.

Одна голова заботится о том, чтобы обеспечивались интересы всей экономической системы, всех граждан для того, чтобы развивались ремесла, со-

блюдались контракты, по возможности – не воровали и не убивали на каждом углу. И не изменяли формы собственности. Установление правил игры, обеспечение внутренней и внешней безопасности – это очевидная вещь.

Но есть и вторая голова, наличие которой менее очевидно. Это уже из марксистской теории: государство реально, как правило, реализует в первую очередь интересы правящего класса. И если класс трудящихся недостаточно силен, не имеет политического представительства, сильных профсоюзов, левых партий и т.д., то в экономике будут господствовать интересы крупного капитала, а работники получают варварский трудовой кодекс, недопустимо низкий уровень минимальной зарплаты и пенсии и т.п., не говоря уже об отсутствии участвовать в управлении предприятиями и экономикой.

И третья голова «дракона». Государство есть особый бюрократический механизм, который хочет как можно больше денег, привилегий, власти. Напомним другую известную цитату: «Власть развращает. Абсолютная власть развращает абсолютно» (ред.).

Эти три разных ипостаси государства реально сталкиваются в жизни, и о том, какие из этих трех голов у дракона доминируют, а какие засовывает он в песок, чтобы не пугать добросовестных граждан, мы и поговорим.

Так что же в реальной экономической жизни нашей страны должно делать государство?

Д.С.: У нас советчиков по вопросу государства примерно столько же, сколько существует советчиков по вопросу, как играть футболистам. Когда мы говорим, что должно делать государство в нашей реальной жизни, то, прежде всего, оно должно создать, я считаю, для экономики условия экономической

определенности. Мы упоминали очень низкие темпы, темпы, при которых невозможно сбалансировать экономические и социальные параметры развития страны. Государство бьет по социальным параметрам, чтобы сбалансировать экономические. Все мы знаем, почему. Потому что рост должен идти за счет инвестиционной активности, за счет того, что предприниматели развивают свое производство. А они не вкладывают в производство деньги, нет инвестиций, маленькие инвестиции. Почему? Начинаем перечисление: высокий процент по кредитам предпринимателям, невозможность эти кредиты отдавать (вследствие низких прибылей и высоких платежей, прежде всего – налоговых – ред.). А тут еще санкции. И так далее. Наш Росстат проводит постоянный опрос предпринимателей. И все предприниматели, отвечая на вопрос о том, что мешает им развивать производство, приводят в ответ стереотипный набор: проценты по кредитам высокие, санкции и т.д. А на первом месте с большим отрывом, больше половины предпринимателей на первое место ставят неопределенность в экономике страны. Причем, эта неопределенность связана не с санкциями, а неопределенностью в экономической политике.

Совсем недавно вышел доклад Института народнохозяйственного прогнозирования РАН. В этом докладе написано, что макроэкономическая стабильность оказалась недостаточным условием для формирования устойчивого роста. При этом санкционное давление лишь в незначительной степени влияет на развитие экономики. Гораздо более серьезной проблемой является отсутствие определенности в вопросах формируемых мер экономической политики.

А.Б.: Правила игры непонятны?

Д.С.: А когда вам предлагают вступить в игру, правила которой будут в ходе игры меняться? Причем, вступить в игру своими личными средствами! Встаньте на место предпринимателя. Поэтому государство может снизить инфляцию, даже процент по кредиту, а предприниматель вкладывать средства не будут.

А.Б.: Хорошо. Установили правила. Этого достаточно? Все идут инвестировать?

Д.С.: А дальше, кроме стабильных правил, должны быть созданы такие правила, чтобы они заинтересовывали меня в развитии моего производства, моего дела. Чтобы мне было еще и интересно. Чтобы это были стабильные правила игры, при которых я был бы уверен, что то, во что я вложусь, получит эффект и доход.

Приведу простой пример. С чего начинается указ президента, который сейчас зовут «Майским указом»? Со слов: «Для осуществления прорывного технологического и социального развития». И кто мог подумать, что технологический и социальный прорыв начнется с повышения пенсионного возраста и налогов.

А.Б.: Задам вредный вопрос. Есть такая фраза, которую любит повторять Руслан Семенович Гринберг: инвестиция – это неудавшаяся спекуляция.

Д.С.: В нынешних правилах игры я согласен с Р.С. Гринбергом!

А.Б.: Если мы просто создаем привлекательное пространство для инвестиций, то дальше встает выбор: можно, к примеру, инвестировать не в российское производство, а в то, чтобы продавать китайскую продукцию. Можно «инвестировать» в игру на финансовых рынках Нью-Йорка или Токио. Можно инвестировать в то, чтобы нанять гастарбайтеров и не покупать современные роботизированные комплексы...

И если бизнес выбирает дешевый труд, посредничество в продвижении иностранной продукции на российские рынки и финансовые спекуляции, да еще и ведущие к оттоку средств из России, должно государство включаться в регулирование того, куда направляют свои средства предприниматели?

Д.С.: Должно. Если продолжать, что еще должно делать государство, на мой взгляд, оно должно установить ограниченный набор приоритетов в тех сферах, где будет оказывать максимально возможную поддержку тем, кто в этих сферах будет работать. Азбука экономической теории – приоритет номер один – это технологии. не случайно майский Указ на первое место ставит прорывное технологическое развитие. Вспомним Маркса. Важно не что вы производите и, добавим, что вы продаете. А важно то, чем вы производите. Экономические эпохи различаются именно тем, чем вы производите. Вы можете производить замечательную продукцию, но если вы производите не на своем оборудовании, проще говоря, не на своих станках, то это не импортозамещение. Ситуация же в нашей станко-инструментальной промышленности катастрофична.

А.Б.: Да. Д.Е. Сорокин работает над этой проблемой не первый год.

Д.С.: Приведу один пример. Вот уже четвертый год подряд проходит в Москве в нашем выставочном центре «Крокус Экспо» выставка импортозамещения. Я ее регулярно (а она проходит раз в год) посещаю. И каждый раз вижу один и тот же станок – плоскошлифовальный — одного и того же завода.

А.Б.: К сожалению, это большая проблема. Даже накануне распада Советского Союза в нашей стране, причём даже в Москве, производились тысячи станков с числовым программным

управлением. Это были прототипы робототехники.

Д.С.: А сейчас найдёте этот показатель в справочниках Росстата? Нет этого показателя. Два – четыре станка в год. Причём с чужими «мозгами».

А.Б.: Не забудем: это еще и проблема безопасности страны. Даже в военной продукции РФ можно обнаружить немало комплектующих и деталей из стран НАТО. А уж оборудование, на котором делаются танки и все остальные российские военные агрегаты, в большинстве своем импортное. И для того, чтобы эта ситуация менялась, необходимы активные действия государства – промышленная политика и стратегическое планирование.

Д.С.: Если говорить о национальных приоритетах, то я бы еще добавил, если это приоритеты, их должно быть ограниченное количество. Я не знаю, сколько этих «приоритетов» сегодня? Тридцать приоритетных проектов? Сорок?

А.Б.: А еще есть региональные приоритеты. И еще каждый маленький город делает свои программы.

Д.С.: Я знаю ограниченное число приоритетов. Но приоритет приоритетов – это развитие технологической базы. И тем, кто занимается этим, надо обеспечивать любые преференции. Не надо, чтобы они налоги платили. Я, конечно, огрубляю проблему.

А.Б.: Нет, фактически сниженные до нуля налоги, ускоренная амортизация.

Д.С.: Китай решил тысячелетнюю проблему: чтобы не было в стране голодных. Да, в Китае еще бедно живут, но голодных нет. Как решили? Начали с того, что с крестьян перестали брать налоги. Никакие! Выращивай и продавай.

Я не говорю, что точно так же и в России надо, но есть приоритет приоритетов.

А.Б.: Согласен. И эти ограничен-

ные приоритеты должны быть связаны в единую программу. Она должна быть стратегическая и стабильная. И, как минимум, на пять лет. Пусть не советские пятилетки, но планирование. Для начала хотя бы такое, которое было в эпоху модернизации в Европе и есть сейчас в Китае и Вьетнаме. Это – то, без чего не было модернизации ни во Франции, ни в Южной Корее, ни где-либо еще.

Д.С.: И вот что еще должно сделать государство. Россия еще не сделала рывка, перехода из одного технологического уклада в новый. Но для этого необходима стратегия на достаточно долгий период. С чего начинался подъем России после жесточайшего кризиса Первой мировой войны, Гражданской войны, революций и прочего? С плана ГОЭЛРО долгосрочного, который начали разрабатывать, кстати, еще до Первой мировой войны. Его большевики взяли на вооружение.

Как выходил Рузвельт из системного кризиса Америки 1929-30 годов? Новые рубежи Рузвельта были стратегическим планом. После войны по долгосрочным планам велось возрождение Японии. Сталинские пятилетки вспомним. В 1948-м или в 1947-м Сталин поставил задачу – 15-летний план? И потом первые три пятилетки опирались на цифры этого плана. К сожалению, сегодня такой стратегии нет. Кто вспоминает сейчас о «Стратегии 2020»?

А.Б.: Напомню, согласно этой стратегии было предусмотрено развитие темпами чуть ли не 5% в год. Кризиса никакого не должно было быть.

Д.С.: Минимум 5%. Правильно.

А.Б.: И когда нам говорят, что мы слишком зависим от мирового рынка, поэтому не можем делать никакие стратегические планы, то, извините, план тем и отличается, что он обеспечивает независимость от конъюнктуры миро-

вого рынка. Если на Западе кризис, а у нас экономический рост, то нам по дешевке продают современное оборудование.

Д.С.: Как это было в 1930-е годы. 90% всей индустриализации – это то, что по импорту было получено. Включая, кстати, и высококвалифицированные кадры, потому что у них был кризис.

А.Б.: И тот же Форд вопреки всем запретам, продал нам предприятие, на грузовиках которого мы построили страну. И во время войны с помощью этого завода и его автомобилей многое сделали.

Но вернемся к социальной теме. Какие сферы должны входить в общественное, бесплатное и доступное для каждого пространство? И как все это связано с бюрократизацией? Прямая связь, которая кажется всем очевидной: если ВУЗ или научное учреждение – государственные, то одна сплошная бюрократия, а если они не государственные, то никаких проблем с бюрократизацией нет. Опыт жизни показывает, что не все так просто.

Д.С.: Социальная сфера, проблемы бедности, о чем, не скрывая, говорит Президент, плюс наука, образование и прочее. Та же жилищная проблема не до конца решена. Но опять же встает вопрос о выборе приоритетов.

Мое личное мнение: вы помните, совсем недавно мы участвовали во многих мероприятиях, посвященных 60-летию выхода книги Гэлбрейта, одного из блестящих политэкономов двадцатого века, «Новое индустриальное общество». Эта книга была выпущена в 67-м году. Я перечитал и обратил внимание на то, что до этого как-то не отмечал. Вы правильно говорили, что проблема в том, что у нас государство неэффективное. Поэтому многие говорят, не надо,

чтобы государство что-то делало в экономике, потому что все разворует. А почему оно не эффективное? Есть такая жестокая поговорка, что каждое общество заслуживает то правительство, которое оно имеет. Государство формируют граждане. В конце концов, именно граждане допускают, чтобы государство было таким, а не иным. Но для того, чтобы граждане формировали государство, умели контролировать государство должны быть граждане в подлинном смысле этого слова, а не просто люди, имеющие паспорта. То, что манипулировать сегодня общественным сознанием с каждым днем становится все легче благодаря, в том числе информатизации, цифровизации и тому подобное – это так. Но очень трудно манипулировать теми, кого называют просвещенными людьми. Не образованщиной, как удачно сказал Солженицын, а просвещенными.

Я не случайно вспомнил Гэлбрейта. Мы сегодня в вузах готовим кого? Для кого? Нам говорят, для рынка. Будущий рынок требует образовательные программы, согласованные с работодателем. Конечно, мы должны готовить так, чтобы обученные из вуза выходили люди, которые найдут себе работу. Это правильно. Но вот Гэлбрейт пишет, говоря о проблемах, возникших в новом индустриальном обществе, «насколько широко образование должно быть приспособлено к нуждам производства в противоположность к нуждам просвещения?» Не забываем ли мы эту функцию образования. Не готовим ли мы, как ты однажды удачно выразился, из потребителей кока-колы профессиональных производителей кока-колы.

Если государство заинтересовано в развитии на долгосрочный период, должно вкладываться в то, чтобы формировать просвещенных граждан, кото-

рыми невозможно манипулировать. И которые тогда сумеют и контролировать государство, и формировать его. Иначе получим людей рассуждающих: придёт добрый и умный царь и сам все поправит? История учит, что так не бывает.

А.Б.: Это очень важные слова, с которыми я полностью согласен. Надежда на доброго царя, к сожалению, до добра не доводит. Потому что царь в силу объективных условий...

Д.С.: Даже если он будет справедливый.

А.Б.: Даже если он субъективно хочет быть самым добрым и справедливым, реально он будет реализовывать интересы тех, кто его привел к власти. И тех, кто иначе его тукнет табакеркой, как это происходило с иными Романовыми, если он будет делать не то, что нужно.

Хотел бы подчеркнуть, что эта проблема касается каждого из нас с вами. И здравоохранение, и образование, и промышленные приоритеты, и культура в широком смысле – это то, что помогает нам или мешает нам развиваться. А развитие – это, во-первых, экономический рост. Во-вторых, прогресс человеческих качеств. В-третьих, решение общенациональных проблем – социальных, экологических и т.п.

Хотел бы попросить Дмитрия Евгеньевича сформулировать выводы: что должно и что не должно делать государство, чтобы у слушателей (читателей – *ред.*) остался хороший эффект от нашего диалога.

Д.С.: Если совсем коротко, то, на мой взгляд, государство должно делать всё, чтобы люди понимали его действия. Даже самые сложные. Даже не всегда сиюминутно приятные. Но люди должны их понимать.

А.Б.: Спасибо. И я хочу сформулировать свою позицию по этому вопро-

су. Если мы создаем стабильные правила игры, то в этих правилах должны быть стратегические приоритеты. Если у нас есть программа развития страны, ее экономики, как минимум, на пять лет, в которой прописано, прежде всего, как будет развиваться высокотехнологичное производство в реальном секторе. Плюс ключевые сферы прогресса человеческих качеств – здравоохранение, культура и образование, причем не только как натаскивание «профессиональной обезьяны», но и как просвещение и формирование граждан, которые будут контролировать и держать в узде бюрократа, чиновника и даже государя.

Эти сферы могут и должны быть общественными, потому что тогда обеспечиваются равные стартовые возможности. И тогда Ломоносову из сибирской деревни не надо будет совершать героических подвигов для того, чтобы получить нормальное образование. А таких мальчиков и девочек у нас сегодня большинство. Есть удивительные данные. У нас в начальной школе креативный потенциал проявляют 80% тех, кто туда приходит. А в университете этот потенциал имеет уже 10% выпускников. Очень важно, чтобы мы этот креативный потенциал превращали в потенциал развития страны.

И в заключение еще раз о том, кто такой «государство»?

Как я уже заметил, это – экономико-политический фактор, который устанавливает «правила игры» в обществе и экономике волевыми, в том числе насильственными, методами. В современных условиях государство реализует еще и многие другие функции, в том числе – функции регулирования экономической жизни (планирования и т.п.), а так же является институтом, осуществляющим функции собственника в общественном секторе (напомню: я веду

речь о политико-экономической стороне государства). Во всех этих случаях государство в условиях современного строя – позднего капитализма – представляет интересы не только и не столько общества, сколько крупного капитала и бюрократии (государства «в-себе» и «для-себя»).

Вот почему принципиально важными является вопрос о том, насколько государство подчинено интересам не только крупного капитала и бюрократии, но и общества. Мера последнего – мера ориентации государства на общественные интересы – зависит, прежде

всего, от силы и активности гражданского общества, низового давления на чиновничество, власть. В условиях существующего в настоящее время строя государство никогда не будет полностью ориентироваться на общественные интересы, будет оставаться по преимуществу органом, реализующим интересы олигархически-бюрократической номенклатуры. Но мера ограничения appetitов этой номенклатуры зависит от того, насколько «низы» активно и мощно, но легитимными методами, воздействуют на власть.

DIALOGUES IN POLITICAL ECONOMY

Our journal is introducing a new heading: “Politico-economic dialogues”. Under it we plan to publish authorised versions of conversations between representatives of the journal and leading Russian and international scholars on topics that relate to fundamental questions of political economy and economic policy. We shall begin with discussions broadcast by the Komsomolskaya Pravda radio station on the program “Your Money”, and hosted by this journal’s chief editor A.V. Buzgalin. The discussions were conducted with three of our country’s leading scholars, G.B. Kleiner, E.B. Lenchuk and D.E. Sorokin, and the topic was one that remains among the most timely in both its theoretical and practical respects. This topic was the role of the state in the economy.

Georgy B. Kleiner¹

THE STATE MUST TAKE ACCOUNT OF THE INTERESTS
OF ALL MEMBERS OF SOCIETY

Yelena B. Lenchuk²

GLOBAL PROBLEMS AND CHALLENGES CONDITION
THE GROWTH IN THE ECONOMIC ROLE OF THE STATE

¹ **Georgy B. Kleiner**, Corresponding Member of the RAS, academician of the RAS, Doct. Sci. (Econ), Deputy Research Director of the Central Economics and Mathematics Institute of the Russian Academy of Sciences (CEMI RAS), Moscow, Russia (kleiner@cemi.rssi.ru).

* **JEL codes:** B52, O38, P11.

Citation: Kleiner G.B. (2020). The state must take account of the interests of all members of society. Problems in Political Economy, 1(21), 105-111

DOI: 10.5281/zenodo.3753348

² **Yelena B. Lenchuk**, Doct. Sci. (Econ), Director at the Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia (lenalenchuk@yandex.ru).

* **JEL codes:** B52, O38, P11.

Citation: Lenchuk Ye.B. (2020). Global problems and challenges condition the growth in the economic role of the state. Problems in Political Economy, 1(21), 112-119

DOI: 10.5281/zenodo.3753354

Dmitry Y. Sorokin³

THE KEY TASK OF THE STATE IS TO ENSURE
THAT TECHNOLOGICAL PROGRESS AND SOCIAL JUSTICE
ARE DEVELOPMENT PRIORITIES

³ ***Dmitry Y. Sorokin***, Corresponding Member of the RAS , Doct. Sci. (Econ), chairman of the Scientific board of the VEO of Russia, scientific director of the Federal State-Funded Educational Institution of Higher Education «Financial University under the Government of the Russian Federation», Moscow, Russia (ds@fa.ru).

* ***JEL codes:*** B52, O38, P11.

Citation: Sorokin D.Ye. (2020). The key task of the state is to ensure that technological progress and social justice are development priorities. *Problems in Political Economy*, 1(21), 120-129

DOI: 10.5281/zenodo.3753359